

அகநானூற்று 'நெஞ்சொடு கிளத்தல்' பாடல்களில் கதைக்கூறுகள்

Soliloquies and their Subject in the Songs of *Agananooru*

ப. ஷைனி, முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 21213094022015, தமிழாய்வு மையம், முஸ்லிம் கலைக்

கல்லூரி, திருவிதாங்கோடு, கன்னியாகுமரி - 629174, திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார்

பல்கலைக்கழகத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

P. Shyni, Tamil Research Scholar, Reg. No.: 21213094022015, Muslim Arts College, Thiruvithancode, Affiliated with Manonmaniam Sundaranar University, TamilNadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-9587-4963>

முனைவர் த. மினி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழாய்வு மையம், முஸ்லிம் கலைக் கல்லூரி, திருவிதாங்கோடு,

கன்னியாகுமரி - 629174, திருநெல்வேலி மனோன்மணியம் சுந்தரனார் பல்கலைக்கழகத்துடன்

இணைக்கப்பட்டுள்ளது, தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. T. Mini, Assistant Professor, Center for Tamil Studies, Muslim Arts College, Kanyakumari, Affiliated with Manonmaniam Sundaranar University, TamilNadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-7574-3943>

DOI: 10.5281/zenodo.13330069

Abstract

The Sangam period not only depicts the Tamil culture, society and ethical morality but also depicts the lifestyle of human society. Both the leader (Thalaivan) and the Beloved (Thalaivi) lived in great love during the times of Love life (Kalavuk Kathal) and Married life (Karpuk Kathal). 'Agham' is of the nature of stating the state of mind that exists. The leader and the beloved live in happier terms but sometimes there will be a separation between the leader and the beloved. The separation may be of many causes but it will distress either of them. A sort of deep nostalgia occurs in them due to the separation. At that time, they talk to themselves. Speaking to one's self is 'soliloquy'. In Agananottru, soliloquies of both Thalaivan (Leader) and Thalaivi (Beloved) are seen. Each of them in the mood of separation speaks to his or her mind. The soliloquies of the Leader (Thalaivan) occurs in many places, such as during the separation of the beloved, while at war or returning home from business. Similarly, some songs portray the soliloquies of the Beloved (Thalaivi) over the separation from the leader. Some songs narrate the Mother's soliloquy on her daughter (Thalaivi) who has gone with the hero Thalaivan. Other some songs deal with the soliloquies of the Matron (Sevili Thai) that narrates the grief of her on her separation with Thalaivi. One can identify that these soliloquies of the songs originates from the bewildered state of the Leader, Beloved, Mother of beloved or from the matron of beloved. Therefore, the paper investigates about the soliloquies and their subject found in the songs of "Agananooru".

Keywords: *Agananooru*, Soliloquy, Stories, Tamil Culture.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

சங்ககாலம் பண்பட்ட சமூகத்தையும், நெறிபிறழா அறத்தையும் சுட்டுவது மட்டுமல்லாமல், மனித சமூகத்தின் வாழ்வியலையும் எடுத்துரைக்கின்றது. களவு, கற்பு என்றிரு காலங்களிலும் தலைவன் தலைவி இருவரும் மிகுந்த அன்புடையவர்களாக வாழ்ந்தனர். இதற்கு சிறப்புமிகு அகவாழ்வுச் சான்றாக திகழ்வது அகநானூறு ஆகும். 'அகம்' என்பது உள்ள மாறுபாட்டைக் கூறும் இயல்புடையது. தலைவன் தலைவி மகிழ்வுடன் வாழ்ந்தாலும் சில நேரங்களில் பிரிவு நேரிடும். பிரிவின்கண் மனவருத்தம் ஏற்படும். மன வருத்தத்தின் போது அதிகமாக நெஞ்சொடு கிளத்தல் ஏற்படும். ஒருவர் தனக்குத் தானே பேசுவது 'நெஞ்சொடு கிளத்தல்' ஆகும். அகநானூற்று நெஞ்சொடு கிளத்தலில் கூற்றுக்குரிய ஒவ்வொருவரும் தன் மனதுடன் பேசுகின்றனர். தலைவன் நெஞ்சொடு கிளத்தல் பொருள் வயிற்பிரிவின் போது, பாசறையிடத்து, அல்லகுறியிடத்து, வினைமுடிந்து வீடு திரும்பும்போது என பல இடங்களில் நிகழ்கிறது. அதுபோல, தலைவி நெஞ்சொடு கிளத்தலில் தலைவி தலைவனை நினைத்து வருந்துவதாகவும், நற்றாய் நெஞ்சொடு கிளத்தலில் உடன்போக்கு சென்ற தனது மகளை நினைத்து வருந்துவதாகவும், செவிலித்தாய் நெஞ்சொடு கிளத்தலில் தலைமகளைப் பிரிந்து துன்புறும் தன் மனநிலையைக் கூறுவதாகவும் பாடல்கள் இடம்பெற்றுள்ளன. இவற்றுள் உட்பொதிக்கதைப் பொதிந்து வருகின்றன. மேலும் கூற்று முறையில் கலக்க மனநிலையில் இவை உருவாகின்றன.

குறிப்புச்சொற்கள்: அகநானூறு, நெஞ்சொடு கிளத்தல், கதைக்கூறுகள், தமிழ் கலாச்சாரம்.

முன்னுரை

சங்க இலக்கியம் தமிழர்களின் வாழ்வியல் செய்திகளை மட்டுமல்ல, வாழ்வோடு சம்பந்தப்பட்ட பல நுண்கூறுகளையும் உள்ளடக்கிய பெட்டகமாகும். அக வாழ்வின் தன்மைகளையும், இயல்புகளையும் நுட்பமாக எடுத்துரைக்கும் அகநானூற்றுப் பாடல்களில் 'நெஞ்சொடு கிளத்தல்' என்னும் மொழிதல்முறை பரவலாகக் காணப்படுகிறது. இது தற்காலத்தில் தன்னுள் உரையாடும் பாங்கில் இலக்கிய வடிவங்களில் வெளிப்பட்டாலும், அவற்றின் வேர்கள் அதிகமாக அகநானூற்றுப் பாடல்களில் காணப்படுகின்றன.

அகநானூற்றில் நெஞ்சொடு கிளத்தல்

அகநானூற்றில் நெஞ்சொடு கிளத்தல் செய்யும் பாங்கினராக தலைமகன், தலைவி, நற்றாய், செவிலித்தாய் என்னும் நான்கு பேர் மட்டுமே அமைகின்றனர். இவர்களின் கிளத்தல் என்பதும் ஒரு வகையிலான கூற்று முறையே ஆகும். இது குறித்து த.வசந்தாள் என்பவர் கூறும் போது, அகப்பாடல்கள் அகமாந்தர்கள் மொழிவதாக அமையும். இக்கிளத்தல் கூற்று எனப்படும் (தமிழிலக்கியத்தில் அகப்பொருள் மரபுகள் - ஒரு வரலாற்று பார்வை, ப. 16) என்பது இத்துடன்

ஒப்பு நோக்கி ஆராயத்தக்கது. திருவள்ளூர் திருக்குறளில், 'நெஞ்சொடு கிளத்தல்' என்னும் ஒரு அதிகாரத்தையே உருவாக்கியிருக்கிறார். இது குறித்து பரிமேலழகர் கூறும் போது,

அஃதாவது ஆற்றாமை மீதாரத் தனக்கோர் பற்றுக்கோடு காணாத தலைமகள் தன்னெஞ்சொடு செய்திறனறியாது சொல்லுதல். இஃது உறுப்புகள் தம் நலனழிந்த வழி பின்வைக்கப்பட்டுள்ளது. (திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை, பக். 536, 537)

என்று கூறுகிறார். இதிலிருந்து அதிகமும் நெஞ்சொடு பேசும் தன்மை ஒருவித கலக்க மனநிலையிலிருந்து உருவாவதை அறியலாம். அத்துடன் ஆற்றாமையும் ஆதரவின்மையும் கலந்து வெளிப்படுவதை உணர்ந்து கொள்ளலாம். தனக்குள் தானே பேசிக் கொள்வது என்பதிலிருந்து சற்று வேறுபட்ட ஒரு நிலையில் பலவற்றை முன்னிறுத்தி புலப்படக் கூறுதல் அல்லது விதந்து கூறுதல் என்பதாகவும் இது அமைகிறது. சங்கப் பாடல்களுக்கும் திருக்குறளுக்கும் இடையிலான மரபுமாற்றமாக நெஞ்சொடு கிளத்தல் பகுதியைக் காணும் அ. மணவாளன் என்பவர்,

சங்கப்பாடல்கள் திணைப் பாகுபாட்டுடன் திகழ்கின்றன. குறட்பாக்கள், பொருட்பாகுபாடான கிளவிக் கூற்றுகளை உடையனவாய் அமைத்துள்ளன. ஒவ்வொரு பொருட்கூறுக்கும் பத்துப்பத்துப் பாடல்களாக அமைந்திருக்கக் காண்கிறோம். இது வெறும் தலைப்பு மாற்றம் என்று ஏற்றுக்கொள்ள இயலவில்லை. இலக்கியக் கொள்கையின் வரலாற்றில் நிகழ்ந்த மாற்றமாகத் தோன்றுகிறது (இலக்கிய ஒப்பாய்வு சங்க இலக்கியம், ப. 88)

என்கிறார். அகநானூற்றில் நெஞ்சொடு கிளத்தலில் தலைவன் கூற்றே அதிகமாக இடம்பெறுகிறது. அகப் பொருளாவது, போக நுகர்ச்சியாகலான் அதனானாய பயன் தானே அறிதலின் அகம் (தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம், ப. 4) என்னும் இளம்பூரணர் கருத்தைக் கவனத்தில் கொண்டு நெஞ்சொடு புலம்பல் முன் வைக்கப்படுகிறது. தலைவி நெஞ்சொடு கிளத்தல் பற்றிய பாடல்கள் மிகக் குறைவாக வெறும் இரண்டு பாடல்களே உள்ளன. 273 மற்றும் 303 ஆகிய இரண்டு பாடல்களும் வெவ்வேறு பொருண்மையைக் கொண்டவையாகும். தலைவியைக் களவுவழிப் பிரிந்த தலைவனை நினைத்து அறிவு மயங்கி நெஞ்சொடு கிளத்தி தலைவி ஏங்குவதாக ஒரு பாடலும், தலைவனின் பிரிவை நினைத்து நெஞ்சொடு கிளத்தி தலைவி ஏங்குவதாக மற்றொரு பாடலும் இடம் பெற்றுள்ளன. அதற்கு அடுத்தபடியாகக் குறைந்த பாடல்களைக் கொண்டது தலைவியை ஈன்ற நற்றாய் நெஞ்சொடு கிளத்தல் வகையில் அமைந்த பாடல்களாகும். அகநானூறு 15, 35, 105, 195, 207, 219, 315, 383 ஆகிய எட்டு பாடல்களும் நற்றாய் புலம்பும் பாடல்களாகக் காணப்படுகின்றன.

மூன்றாவதாக அதிகம் பாடல்களைக் கொண்டது செவிலித்தாய் நெஞ்சொடு கிளக்கும் பாடல்களாகும். இதில் பதினான்கு பாடல்கள் அமைந்துள்ளன. அகநானூறு 17, 49, 89, 117, 145, 153, 189, 203, 263, 275, 321, 369, 385, 397ஆகிய அனைத்துப் பாடல்களும் மகள் போக்கிய செவிலித்தாய் நெஞ்சொடு கிளத்துதலாக அமைந்துள்ளன.

தலைமகள் நெஞ்சொடு கிளத்தல்

அகநானூற்று நெஞ்சொடு கிளத்தலில் தலைமகள் கூற்றே மிக அதிகமாகக் காணப்படுகின்றது என்று முன்னர் கண்டோம். அவற்றின் நிகழிடங்களைக் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம்.

1. பொருள்வயிற் பிரிவு
2. அல்லகுறியிடத்து
3. பாசறையிடத்து (போர்வயிற் பிரிவு)
4. இரவுக்குறி வந்து நீங்குதல்
5. வினை முடிந்து வீடு திரும்புதல்
6. தலைவியைக் கண்ணுற்று நீங்குதல்
7. களவொழுக்கத்தில் கூடி மகிழ்தல்
8. ஊடற்கண் தலைமகள் நெஞ்சிற்குச் சொல்லியது

மேற்கூறிய எண் வகையான கூற்று முறைகளில் பொருள்வயிற் பிரிவே அகநானூற்றுப் பாடல்களில் அதிகமாக இடம்பெறுகின்றன. நாற்பத்தேழு பாடல்கள் இக்கூற்றில் அமைந்துள்ளன. ஆகமொத்தம் தலைவன் நெஞ்சொடு கிளத்தலில் எழுபத்து நான்கு பாடல்கள் காணப்படுவது வியப்பிற்குரியதாகும். அகநானூற்றில் 337-வது பாடல் முன்னொரு காலத்தில் பொருளீட்ட தலைவியைப் பிரிந்து வந்த தலைமகள் மீண்டும் பொருளீட்டுவதற்கு ஆசைப்பட்டதனது நெஞ்சிற்குச் சொல்வதாக அமைந்துள்ளது. தலைவியைப் பிரியும் தலைவன் செல்லும் வழியில் தனக்கு இடைபடும் அஃறிணை பொருட்கள் மீதும் இரக்கம் கொள்வதும் அவற்றைக் காணும் சமயம் தலைவியை நினைப்பதும் பாலை நில வழியில் நிகழும் நிகழ்வுகள் ஆகின்றன. (முனைவர் ரா. கண்ணன், ப. 40)

இப்பாடலின் கதைக்கூறுகள் மூன்று பகுதிகளாக அமைந்துள்ளன.

- அ) தலைவியின் வருணனை
- ஆ) உட்பொதிக் கதை
- இ) மனதின் முடிவு

மேற்கூறிய மூன்று கதைக் கூறுகளே நான்கு இடங்களில் கதை நிகழ்த்தும் அமைப்பாகச் செயல்படுகிறது.

அ) தலைவியின் வருணனை

ஒரு கதையாகக் கொண்டால் அதன் தொடக்கம் தலைவி வருணனையாகவே உள்ளது.

... பொன்செய்குழையிற்றுணர்தூங்கத்தண் பதஞ்

செவ்வியுடையசுர நெஞ்சேகாதலியூர்

கவ்வையழுங்கச்செலற்கு (அகம்., பா. 337)

அகநானூறு, பக்கமலைச் சாரலில் யாமரத்தின் உயர்ந்த கிளைகளில் மழைக்காலத்தில் துளிர்ந்த தளிர் போன்ற மேனியுடன் குளிர்ந்த கண்களையும் உடையவள் தலைவி என்கிறது. இதையே நெஞ்சமே! அழகிய காதணியை அணிந்த என் தலைவி கொண்டுள்ள துன்பம் எப்படி நீங்கும் என்று தன் நெஞ்சத்திடம் வருந்துகிறான் தலைவன் என்கிறது கார்நாற்பது.

ஆ) உட்பொதிக் கதை

உப்பு வணிகனின் பொதிகளைச் சுமக்கும் கழுதைகளின் வரிசை போல விளங்கும் பாறைகளின் வழியே பார்ப்பான் ஒருவன் தூது செல்கிறான். அவன் மடியில் கட்டிய வெண்மையான ஓலைச்சுவடி கண்ட எயினர்கள் அது பொன்னாகவும் இருக்கக் கூடும் எனக் கருதி அவனைக் கொன்று விடுகின்றனர்.

உண்ணா மருங்கல் இன்னோன் கையது

பொன்ஆ குதலும்உண்டு' என, கொன்னே

தடிந்துஉடன் வீழ்த்த கடுங்கண் மழவர் (அகம்., பா. 337)

பார்ப்பான் உண்ணாமையால் வாடிய வயிறும், தள்ளிய விலா எலும்புகளும் உடையவனாய் இருந்தான். மேலும், உடுப்பதற்குத் தகுதியற்ற கந்தையை அணிந்திருந்த அவன் வறுமையைக் கண்டு தாங்கள் செய்த செயலுக்கு வருந்தி, உடலை அந்த இடத்தில் இட்டுவிட்டுச் சென்றனர். ஒழுகிய இரத்தத்துடன் தொங்கிய பிணக்குடலைக் கடித்துக் கற்றாழை நிறைந்த வழியே ஓர் ஆண் நரி இழுத்து வந்து கள்ளி நிழலில் கூக்குரலிட்டவாறு தங்கியிருக்கும். இப்பாடலில் உட்பொதிந்த கதையொன்று கூறப்படுகிறது. அதிலிருந்து கதை நிகழுமிடம் கொடிய காடு என்பதை உணரலாம்.

இ) மனதின் முடிவு

பாடலின் கதையமைப்பில் தொடக்கத்திலும் முடிவிலுமாக இரண்டு இடங்களில் தலைவனது மனதின் முடிவு இடம்பெறுகிறது. முற்பகுதி, முன்னொரு காலத்தில் பொருள்வயிற் பிரிந்து வந்த தலைமகன் அன்று தலைவியைப் பிரிந்ததால் ஏற்பட்ட துயரம் ஆற்றாது அவன் மனதில் வருந்தியதைக் கூறுகிறது.

... புலம்புகொண்டு ஒழிய,

ஈங்குப்பிரிந்து உறைதல் இனிதுஅன்று (அகம்., பா. 337)

கதையின் இறுதிப் பகுதிதனது மனம் எடுக்கும் முடிவை இடச்சூழலை மையமாக வைத்து நெஞ்சொடு கிளக்கும் வகையில் தலைவன் கூறுவதாக அமைகிறது. காட்டுவழி, மழைபெய்யாத வெப்பம் மிக்கது. இந்த இடத்தில் தமிழர் நிலம் அதிகமும் வெப்பநிலப்பரப்புடையதாக இருந்தது என்பதைக் கூறும் சி. பாலசுப்பிரமணியம்,

பழந்தமிழர் இலக்கியங்களும் குளிர்நாட்டுக்குரிய செடி, கொடிகள், மரங்கள், விலங்குகள், வேறு பல உயிரினங்கள் ஆடை அணிகள், உணவுப்பொருள்கள் பற்றிய குறிப்புகளைக் காண முடியவில்லை (சங்க இலக்கியம்: சில பார்வைகள், ப. 27)

என்று கூறுவது ஒப்பு நோக்கத்தக்கது. மிகுந்த வெம்மையுடைய காட்டகத்தே தலைவனது உடல் மட்டும் தனியாக இருக்க தலைவனது மனம் மேற்கொண்டு பிரிந்து செல்வதில் விழையாமல் திரும்பி வருகிறது. எனவே நீ மட்டும் இங்கு திரும்பி வந்தாய் அல்லவா? என்று தன் மனதிடம் தானே வினவுகிறான் தலைவன்.

கதைத் தொடக்கம்

தலைவி தனிமையில் பிரிந்திருக்க நான் இந்த காட்டில் பிரிந்து தங்கி இருப்பது நல்லதல்ல என்று தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குக் கூறுகிறான். இதற்கு தலைவியின் நலம் பாராட்டும் தன்மையைத் தலைவன் தனது கூற்றின் தொடக்கமாக அமைக்கிறான். இந்த தொடக்கம் இயற்கையை முன்னிறுத்தி அமைகிறது.

சாரல் யாஅத்து உயர்சினை குழைத்த

மாரி ஈர்ந்தளிர் அன்ன மேனி,

பேர்அமர் மழைக்கண் (அகம்., பா. 337)

பக்க மலைச்சாரலில் யாமரத்தின் உயர்ந்த கிளைகளில் மழைக்காலத்தில் துளிர்ந்த தளிர் போன்ற மேனியுடன் குளிர்ந்த ண்களையும் உடையவள் எனது தலைவி என்று தலைவியோடு இயற்கையின் நலத்தையும் பாராட்டுகிறான் தலைவன்.

கதை முடிவு

ஒரு காலத்தில் பொருள் தேடச் சென்ற பின்னர் தலைவியைப் பிரிந்திருக்க ஆற்றாமல் திரும்பி வந்தான் தலைவன். மீண்டும் பொருள்தேடி தலைவியைப் பிரிந்து மிகுந்த வெப்பமிக்க கொடிய காட்டு வழியில் செல்கிறான்

... பெருங்கலி வானம் தலைஇய

இருங்குளிர் வாயையொடு வருந்துவள் எனவே. (அகம்., பா. 337)

தலைவனது உடல் மட்டுமே தலைவியைப் பிரிந்து தனியாகச் செல்கிறது. ஆனால் மனம் மேற்கொண்டு தலைவியைப் பிரிய இயலாமல் தலைவியிடம் செல்கிறது. இப்போது

தலைவியைப் பிரிந்து திரும்பவும் நான் அங்கு எப்படி வர முடியும்? என் பிரிவை நினைத்து தலைவி வருந்துவாள் என்று தலைவன் தன் நெஞ்சிற்குச் சொல்கிறான்.

தலைமகள் நெஞ்சொடு கிளத்தல்

அகநானூற்றின் நெஞ்சொடு கிளத்தல் பகுதியில் தலைமகள் கூற்றாக அமையும் இரண்டு பாடல்களில் ஒன்று தலைமகன் பிரிவுக்கு தலைவி வருந்தியதாகும். இன்னொன்று, தலைவியைக் கூடிவிட்டுப் பிரிந்த தலைவனை நினைத்து அறிவு மயங்கி தலைவி தன் நெஞ்சுக்குக் கூறியதாகும்.

அகநானூற்று 273-ஆம் பாடலில் வரும் கதைக்கூறுகளைக் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம்.

அ) இயற்கை வருணனை

ஆ) தலைவியின் உடல்நிலை

இ) தலைவியின் மனநிலை

ஈ) ஊராரின் பழிச்சொல்

உ) உருவகநிலை

ஊ) கதை முடிவு

மேற்கூறிய கதைக்கூறுகளில் கதைச் சொல்லியாகிய தலைவி பல்வேறு விதமான மனோபாவங்களைத் தன் கூற்று முறையில் உரைக்கிறாள்.

அ) இயற்கை வருணனை

வயல்களில் பயிர்கள் கதிர்களை ஈன்று சில நாட்களேயான பனிக்காலத்தில் நாரைகள் காலைவேளையில் வானத்தில் கூதாள மாலைபோல் கூட்டம் கூட்டமாகப் பறந்து செல்கின்றன. சங்க இலக்கியத்தின் இயற்கைச்சூழல் அகச்சூழலுடன் நிலத்திற்குரிய பண்பாகவும் விளங்குகிறது என்று கூறும் யாரோஸ்லவ்வாச்சக்,

ஒவ்வொரு அகச்சூழலும் குறிப்பிட்ட 'இடமமைவு' அல்லது நிலவியல் பின்புலத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டு அந்தந்த நிலப்பகுதியின் சமூக மரபுகளைத் தொடர்புபடுத்திச் சித்தரிக்கப்பட்டுள்ளது. காதலர்களின் பிரிவு எனும் அடிப்படை கருத்திசைவு தனிப்பட்ட நிலத்திற்குரிய பண்பின் அடிப்படையில் புனையப்பட்டுள்ளது (சங்க இலக்கியத்தில் இயற்கைக் குறியீடு ஐந்திணை மலர்களும் மரபுகளும், ப. 1)

என்று கூறுகிறார். இக்கதையின் தொடக்கத்தில் வரும் வாடைக்காற்று இயற்கை வருணனையோடு தொடர்புடையதாக இருந்தாலும் தலைவியின் மனதை ஏங்க வைக்குமாறு அவ்வாடைக்காற்று தலைவியைத் துன்புறுத்துகிறது.

விசும்புவிசைத்து எழுந்த கூதளங் கோதையின்,

பசங்கால் வெண்குருகு வாப்பறை வளைஇ,

ஆர்கலி வளவயின் போதொடு பரப்ப (அகம்., பா. 273)

இப்பாடலின் பிற்பகுதியில் தலைவனின் மனம் மென்மையானது அல்ல என்று தலைவி கூறும் பகுதியோடு வருந்துகின்ற வாடைக்காற்றையும் இணைத்துப் பொருள் கொள்ளவேண்டும்.

ஆ) தலைவியின் உடல்நிலை

புலம்புனிறு தீர்ந்த புதுவரல் அற்சிரம்,

நலம்கவர் பசலை நலியவும், நம்துயர்

அறியார் கொல்லோ, தாமே (அகம்., பா. 273)

தலைவியின் மாமையாகிய பேரழகைப் பசலை நோய் கவர்ந்து வருத்துகிறது. முடிவின் எல்லை எது என அறிய இயலாத வாடைக் காற்றுடன் வேட்கை நோயும் சேர்ந்து வந்து வருத்துகிறது.

இ) தலைவியின் மனநிலை

தலைவி தன் மனதில் தலைவனின் பிரிவினால் அறிவு மயங்குகிறாள். அவள் கூற்றில் என் வருத்தத்தைத் தலைவன் அறியமாட்டானா? என்று புலம்புகிறாள். தொடர்ந்து தலைவனின் மனதில் மென்மைத் தன்மை இல்லாமற் போய்விட்டதா என்று ஏக்கம் கொள்கிறாள். அவள் அழகைப் பசலை நோய் சிதைத்ததாக வருந்துகிறாள். இதனையே திருவள்ளுவரும் தனது குறளில்,

துன்னாத் துறந்தாரை நெஞ்சத்து டையேமா

இன்னும் இழத்தும் கவின் (குறள் - 1250)

என்று குறிப்பிடுகிறார். எப்போதும் தலைவனையே நினைத்துக் கொண்டிருப்பதால் தலைவி பசலைநோயால் அழகிழந்து வருந்துகிறாள். எனவே தான் தலைவனின் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்ற உள்ளப் பாங்கினை நான் எவ்வாறு அறிவேன்? என்று கலங்குகிறாள் தலைவி.

இரவுக்குறியில் தலைவன் தலைவியை சந்திக்கும் பொழுது பல்வேறு இடர்பாடுகளை தலைவி சந்திக்க நேரிடும். அதனை தவிர்க்க வேண்டுமாயின் விரைவில்

திருமணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்ய வேண்டும். (மூ . புவனேஸ்வரி, ப. 3)

இவ்வாறு, தலைவனை நினைத்து பசலை நோயால் துன்புறும் தலைவியை தோழி ஆற்றுப்படுத்துகிறாள்.

ஈ) ஊராரின் பழிச்சொல்

தலைவன் மணந்து கொள்வேன் என்று சொன்ன சொல்லைக் காப்பாற்றவில்லை. எனவே தான் தலைவியின் நெஞ்சம் துன்பத்தில் திளைத்துள்ளது.

அசைவுடை நெஞ்சத்து உயவுத்திரள் நீடி,

ஊரோர் எடுத்த அம்பல் அம்சினை

ஆரார் காதல் அவிர்தளிர் பரப்பி (அகம்., பா. 273)

தலைவனைத் தழுவும் விருப்பம் அவள் மனதில் முளைவிடுகிறது. இவற்றையெல்லாம் அறிந்த ஊர் பெண்கள் கூறும் பழிச்சொற்கள் கிளைத்துப் பெருகுவதாகத் தலைவி உரைக்கிறாள்.

உ) உருவக நிலை

தலைவியால் நேரடியாக கூறப்பட்ட நிலையிலிருந்து நீங்கி தன் உணர்வுகளை உருவகமாக வடிக்கிறாள்.

புலவர் இகழ்ந்த நாண்இல் பெருமரம்

நிலவரை எல்லாம் நிழற்றி,

அலர்அரும்பு ஊழ்ப்பவும் (அகம்., பா. 273)

ஊராரின் பழிச் சொல்லால் வளர்ந்த காதல் மரமாகி, மரத்தின் தளிராகி நிற்கிறது. காதல் பெருக நாணம் விடை பெற்றது. நாணின்மை மரத்திற்குப் பெரிய வடிவைத் தந்து பரவிப் பேசும் பழிச்சொல் என்னும் மலர்களைச் சொரிந்தது என்று உருவகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது.

ஊ) கதை முடிவு

புலம்புனிறு தீர்ந்த புதுவரல் அற்சிரம்,

நலம்கவர் பசலை நலியவும், நம்துயர்

அறியார் கொல்லோ, தாமே? அறியினும்,

நம்மனத்து அன்ன மென்மை இன்மையின்,

நம்முடை உலம் உள்ளார் கொல்லோ? (அகம்., பா. 273)

இப்பாடலின் முடிவானது தலைவன் இன்னமும் வரவில்லை என்ற சிறு உணர்த்துதல் மட்டுமே. ஆனால், அவனது பிரிதலின் காரணமாகத் துயருறும் வகையில் தலைவனின் மனதிற்கு உரைக்கும் வகையில் கதை முடிவின் துயரம் வெளிப்படுகிறது. தன் மனம் போன்ற மென்மை தலைவன் மனதிற்கு இல்லை என்பது, தன்மை உணர்த்துதலாகும். இதுவும் தலைவன் வரவில்லை என்ற முடிவின் உணர்வை மிகுவிக்கிறது.

நற்றாய் நெஞ்சொடு கிளத்தல்

அகநானூற்று 383-ஆம் பாடலில் வரும் கதைக்கூறானது குறியீட்டு முறையில் அமைந்து காணப்படுகிறது. இதனைக் கீழ்க்கண்டவாறு வகைப்படுத்தலாம்.

அ) குறியீட்டுப் பொருள் நோக்கி உரைத்தல்

ஆ) தன்மையைக் கூறுதல்

இ) கதை முடிவு

தலைவனுடன் உடன்போக்கு சென்ற மகளை எண்ணி வயலைக் கொடியை முன்னிறுத்தி நற்றாய் கூறும் கதைப் போக்கில் அமைந்துள்ளது, இப்பாடல்.

அ) குறியீட்டுப் பொருள் நோக்கி உரைத்தல்

வயலைக் கொடியே! வளர்த்தெடுத்த அன்னையாகிய என்னையும் எண்ணிப் பார்க்காமல், ஊரில் உண்டாகும் பழிச் சொல்லையும் நோக்காமல், முன்பின் தெரியாத ஒருவனோடு காடும், சுரமும் கடந்து சென்ற இளையவளாகிய என் மகளைப் போல நீயும் துயரத்தால் வாடிக் கிடக்கிறாயா? என்பதை,

தன்புரந்து எடுத்த என்துறந்து உள்ளாள்,

ஊரும் சேரியும் ஓராங்கு அலர்எழ,

காடும் கானமும் அவனோடு துணிந்து,

நாடும் தேயமும் நனிபல இறந்த

சிறுவன் கண்ணிக்கு ஏர்தே றுவர்என,

வாடினை-வாழியோ, வயலை! (அகம்., பா. 383)

அகநானூறு பாடல் காட்சிப்படுத்துகிறது.

ஆ) தன்மையைக் கூறுதல்

பெய்சிலம்பு பெயர்வனள், வைகலும்,

ஆரநீர் ஊட்டிப் புரப்போர்

யார்மற்றுப் பெறுகுவை? (அகம்., பா. 383)

என் மகள் உடுத்தும் தழையாடைக்கு வேண்டிய தளிர்களைத் தரும் பொருட்டுத் தன்னுடைய கையிலுள்ள வளையல்கள் அசையவும், காலிலணிந்த சிலம்பு ஒலிக்கவும் நீரினைக் கொள்ளும் சால் ததும்பும்படியாக முகத்தெடுத்து ஊற்றியும் உன்னை நாள்தோறும் கவனிப்பாள் என் மகள் என்கிறாள் செவிலித்தாய்.

இ) கதை முடிவு

இனி உன்னை நீருற்றிப் பாதுகாப்பதற்கு யார் உள்ளார்? நீ இரக்கத்திற்குரியவள்.

செவிலித்தாய் நெஞ்சொடு கிளத்தல்

அகநானூற்றில், நெஞ்சொடு கிளத்தலில் நற்றாயை விட செவிலித்தாய்க்கு தான் அதிகமான பாடல்கள் இடம் பெறுகின்றன. இதில் இடம்பெறும் 203-வது பாடலின் கதை கூறும் முறையை இவ்வாறாக வகைப்படுத்தலாம்.

அ) கதைத் தொடக்கம்

ஆ) தன்மை உரைத்தல்

இ) கதை முடிவு

மேற்கூறிய கதை கூறும் தன்மையில் தொடர்ச்சியாக ஒரு பொருள் மட்டும் உரைக்கும் வகையில் இந்த பாடல் தனது கதைப் பொருளைக் கொண்டிருந்தாலும், செவிலித்தாயின் கற்பனையில் கூற்று முறை நேர்கோடற்ற வகையில் தொடர்கின்றது.

அ) கதைத் தொடக்கம்

பழிச்சொல் கூறுவதே தொழிலாக உடைய புறங்கூறும் மகளிர் பலர் வந்து தலைவியைப் பற்றிக் கூறிய போதும் செவிலித்தாய் அதை நம்பவில்லை.

அலர்வினை மேவல் அம்பல் பெண்டிர்,

இன்னள் இனையள்நின் மகள்' எனப் பல்நாள்

எனக்குவந்து உரைப்பவும்,

தனக்கு உரைப்பு அறியேன்

நாணுவள் இவள்' என (அகம்., பா. 203)

மட்டுமல்ல, மகள் குறித்து தவறாக அவள் வேறெதையும் நினைக்கவுமில்லை. மகளிடம் ஊர் மகளிர் கூறும் புறஞ்சொல் குறித்து எதுவும் கேட்கவோ, அது குறித்துப் பேசுவோச் செய்யவில்லை. ஏனென்றால் மகள் நாணுவாளென்று அவள் மீது மிகுந்த பாசம் கொண்டவளாக அந்த செவிலித்தாய் விளங்கினாள். எனவே அன்று ன்றும் தெரியாதது போல மறைத்து வாழ்ந்ததன் பயனை இன்று நான் அனுபவிக்கிறேன் என்கிறாள் செவிலித்தாய்.

ஆ) தன்மை உரைத்தல்

யான்இவ்வறுமனை ஒழிய, தானே,

அன்னை அறியின், இவண்உறை வாழ்க்கை,

எனக்குஎளிது ஆகல் இல், எனக் கழற்கால்

மின்ஒளிர் நெடுவேல் இளையோன் முன்னுற,

பல்மலை அருஞ்சுரம் போகிய தனக்கு, யான் (அகம்., பா. 203)

மகள் இல்லாத வீட்டில், இன்று நான் வாழ்கிறேன். காலில் வீரக்கழலும், கையில் தனி வேலுமுடைய இளைஞனின் பின்னால் அவள் போய்விட்டாள். நான் பலவழிகளை உடைய, கடந்து செல்வதற்கு அரிய காட்டில் அவளுக்கு முன்னர் சென்று மக்கள் அதிகம் வாழாத சிற்றூரில் பொலிவற்ற மலைச் சூழலில் ஒரு குடிசையமைத்து அதன் முற்றத்தில் நொச்சி மரத்தையும் தோற்றுவிப்பேன்.

இ) கதை முடிவு

தன்னை விட்டு விட்டுத் தலைவி தலைவனுடன் உடன்போக்கு எய்தினாள். சங்ககாலத்தில் தலைவன்பால் பேரன்பு கொண்டு வாழ்பவளே சிறந்த தலைவி என்பதை கூறும் வித்துவான் க. வெள்ளைவாரணர்,

தன் கணவனே தெய்வமெனக் கருதி மனஞ்சலியாது ஒழுகும் உள்ளத் திண்மையே கற்பெனப்படும். தனக்குச் சிறந்தான் ஒருவனையே தன் உயிர்த் துணைவனாக கடைபிடித்தொழுகும் உறுதி உடையவனே 'ஒருமைமகள்' என போற்றப்படுவாள் (சங்கக்காலத் தமிழ் மக்கள், ப. 85)

என்று கூறுவது இதனுடன் பொருத்தி காணத்தக்கது. கடந்து செல்வதற்கரிய காட்டில் தலைவி துன்பப்படுவாள். பலவழிகளையுடைய அந்த காட்டில் அவளுக்கு முந்திச் சென்று மக்கள் அதிகம் வாழாத சிறுநூரில் பொலிவற்ற மலைச்சூழலில் குடிசையமைத்து, அதன் முற்றத்தில் நொச்சிமரம் தோற்றுவித்து, அந்த நிழலில் மகளையும், அவள் கணவனையும் தங்க வைத்து விருந்து உபசரித்து இரவுவேளையில் தனியே தங்க வைக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படாதா? என்று நினைக்கிறாள் செவிலித்தாய்.

நெஞ்சொடு கிளத்தலில் கற்பனை

புனைகதை என்பது கற்பனையாகக் கதை உருவாக்கும் எழுத்தாளனின் நிலையாகும். தொல்காப்பியமும்,

கதைமாந்தர்கள் நேரிடையாக நின்று உரையாடாவிட்டாலும், கேட்பதாக நினைத்துக் கொண்டு அவர்கட்குப் பதில் சொல்வதாக 'நெஞ்சொடு கிளத்தல்' வரலாம் என்கிறது ('மொழிதல்' கோட்பாடும் 'யாசகம்' நாவல் பிரதியும், ப. 7)

என்கிறார் பேராசிரியர் சிவசு. கூற்று என்பதற்கு மொழி வாயிலாக தொடர்புறுத்தும் எல்லாமே கூற்றுதான் என்ற கருத்தை இன்றைய மொழியியலறிஞர்கள் முன்வைக்கிறார்கள். இதிலிருந்து நெஞ்சொடு கிளத்தல் பகுதியில் தலைமகன், தலைமகள், நற்றாய், செவிலித்தாய் ஆகியோர் பாத்திரங்களாக நின்று தங்களுக்குள் கூற்று நிகழ்த்தும் போது அதனுள் உட்பொதிந்த மொழியினால் கதைத்தன்மை கற்பனையின் உச்சிக்கே கொண்டு செல்லப்படுவதை உணர்ந்து கொள்ளலாம்.

முடிவுரை

அகநானூற்றுப் பாடல்களில் இடம்பெறும் நெஞ்சொடு கிளத்தல் அனைத்துமே கூற்று நிலையில் உள்ள தலைமகன், தலைமகள், நற்றாய், செவிலித்தாய் ஆகியோரின் கலக்க மனநிலையிலிருந்தே உருவாகிறது என்பதை நம்மால் அடையாளங்காண முடிகிறது. எனவே இதனை உளவியல் ஆய்வாக நடத்தினால் கதைப் பின்னலில் மேலும் பல கூறுகளை வெளிக்கொணர முடியும். மனதின் முடிவுகள் கூற்று நிகழ்த்துவோர் வாயிலாக வெளிப்படையாக பாடல்களில் பேசப்படுகிறது. இதுவும் கதை சொல்லல் முறையில் வருவதாகும். நெஞ்சொடு கிளத்தல் பாடல்களில் பெரும்பாலானவை உருவக நிலையில் அமைந்தவையாகும். வயலைக்கொடி, யாமரம் மட்டுமல்ல காம உணர்வு கூட மரமாகப்

படர்ந்து அதிலிருந்து அலராகியப் பூக்கள் உதிர்வதும் கதை கூறும் உத்தியைச் சேர்ந்ததாகும். அதுமட்டுமின்றி, பல பாடல்கள் உட்பொதிக் கதைகள் கொண்டும் காணப்படுவது, நவீன கதைகளில் கதைக்குள் கதை கூறும் உத்தியைச் சேர்ந்ததாகும்.

துணை நூல் பட்டியல்

- [1] அடிகளாசிரியர். தொல்காப்பியம் பொருளதிகாரம் இளம்பூரணர் உரை. தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்.
- [2] கண்ணன். “அகநானூற்றில் தனி மனித விழுமியங்கள் (தலைவன் கூற்றை முன்வைத்து).” தமிழ் பண்பாடு மற்றும் இலக்கிய ஆய்விதழ், தொகுதி 3, எண். 1, 2023.
- [3] கௌமாரீஸ்வரி, எஸ். திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை. சாரதா பதிப்பகம், சென்னை - 600014.
- [4] சிவசு. 'மொழிதல் ' கோட்பாடும் 'யாசகம் ' நாவல்பிரதியும்'. மேலும் வெளியீட்டகம், பாளையங்கோட்டை- 627002.
- [5] சீனிவாசன், ச. புலவர். திருக்குறள் பரிமேலழகர் உரை. அமரர் ஆப்செட், திருவல்லிக்கேணி, சென்னை - 600 005.
- [6] சுப்ரமணியன், ச. வே. அறிஞர். சங்க இலக்கியம் அகநானூறு (தெளிவுரை). மெய்யப்பன் பதிப்பகம், சிதம்பரம் - 608001.
- [7] பாலசுப்பிரமணியன். சி, சங்க இலக்கியம்: சில பார்வைகள். பாரி புத்தகப்பண்ணை, சென்னை - 600108.
- [8] எம். புவனேஸ்வரி. “மானுடவியல் பார்வையில் சங்க கால திருமணம்.” இந்தியத் தமிழ் ஆய்விதழ், 4(4) (2023) 1-7. <https://doi.org/10.54392/ijot2341>
- [9] மணவாளன், அ. இலக்கிய ஒப்பாய்வு சங்க இலக்கியம். நியூசெஞ்சூரிபுக்ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை - 600098.
- [10] யாரோஸ்லவ் வாச்சக். தமிழில் கோ. பாலசுப்பிரமணியன். சங்க இலக்கியத்தில் இயற்கைக் குறியீடு ஐந்திணை மலர்களும் மரபுகளும். புத்தாந்தம் -621310.
- [11] வசந்தாள், த. தமிழிலக்கியத்தில் அகப்பொருள் மரபுகள் - ஒரு வரலாற்று பார்வை. சென்னை பல்கலைக்கழகம், சென்னை.
- [12] வெள்ளைவாரணன், க. வித்துவான். சங்கக் காலத் தமிழ் மக்கள். இந்தியப் பண்பாட்டு ஆய்வு மையம், சென்னை - 600122.

References

- [1] Adikalaciriyar, TholkappiyamPorulathikaramIlampuranar Text, P - 4, Tamil University, Thanjavur.

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 7, Issue - 1, July 2024

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlis.com

- [2] Kannan. "Individual Human Values in Agananuru (Presenting the Leader's Claim)." *Journal of Tamil Culture and Literature*, Volume 3, No. 1, 2023.
- [3] Goumareeswari. S, ThirukkuralParimelazhagar Oration,P - 397,Sarada Publishing House, Rayapetta,Chennai - 600 104.
- [4] Sivasu, 'Bhushithal' theory and 'Yasakam' novel copy, P - 7, Further Publication, S. Vijayalakshmi, 9, Railway Station Road, Palayamkottai-627002.
- [5] Srinivasan. S. Poet; M. A, ThirukkuralParimelazhagar Oration,Pa - 536, 537,Amarar Offset, Thiruvallikeni, Chennai-600 005.
- [6] Subrahmanyam S. V.Arignar, Sangam Literature Agananuru (Clarification), P - 448, MeiyappanPrasannagam, 53, Pudhutheru, Chidambaram-608 001.
- [7] BalaSubrahmanyam. C,Sangam Literature - Some Views, P - 27, Parry's Book Farm, 90, Broadway, Chennai-600108.
- [8] M. Bhuvaneswari. "Sangam Era Marriage in Anthropological Perspective." *Indian Journal of Tamil*, 4(4) (2023) 1-7. <https://doi.org/10.54392/ijot2341>
- [9] Manavalan A.A., SahityaParivartanSangamSahityam, P - 88, New Century Book House (B) Ltd., 41-B, SIDCO Industrial Estate, Ambattur, Chennai-600098.
- [10] YaroslavVachak, Tamil Ko. Balasubramanian, Nature Index Five Flowers and Traditions in Sangam Literature, P - 1, Puthanatham-621310.
- [11] Vasanthal. T, 1990, Intangible Traditions in Tamil - A Historical Perspective, P - 20, University of Madras, Chennai.
- [12] Vellaivaranaar. K. Vidhwan, Sangam Tamil People, P - 85, Indian Cultural Research Institute, Mangadu, Chennai-600 122.

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன். / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.